

75

Guia do Conectaí Singrar

Gustavo de Souza Curty
Tiago Mattos de Oliveira
Boris Flegr
Paulo de Tarço Honório Júnior
Pâmela Lisbôa Flegr
Edson Mello Lucas
Gustavo Barbosa Libotte
Grazione de Souza
Ivan Napoleão Bastos

Nova Friburgo

2025

doi:10.5281/zenodo.16875910

Guia do Conectaí Singrar

A produção deste guia teve o apoio do Programa de Apoio Técnico às Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão (PROATEC), do Programa de Incentivo às Atividades Técnico-administrativas na Uerj (PROTEC) e do Programa Qualitec (InovUerj).

Dúvidas e sugestões sobre este guia devem ser enviadas para o suporte do Singrar disponível em <https://singrar.iprj.uerj.br/suporte>, escolhendo o tópico de ajuda Evento.

O Conectaí é desenvolvido no Laboratório de Tecnologia da Informação (lti@iprj.uerj.br ou lti.iprj@uerj.br) do Instituto Politécnico da Uerj.

:

DEDICATÓRIA

Este Guia do Conectaí Singrar é dedicado ao Professor Francisco Duarte Moura Neto (*in memoriam*), pelo seu empenho na constituição da Rede Singrar e pelo seu trabalho realizado em prol da Uerj.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Como criar uma conta Google.	13
Figura 2 - Como acessar o Conectaí Singrar.	14
Figura 3 - Como agendar um evento no Conectaí Singrar.	15
Figura 4 - Como agendar um evento recorrente no Conectaí Singrar.	16
Figura 5 - Como participar de um evento no Conectaí Singrar.	17
Figura 6 - Como divulgar um evento no Conectaí Singrar.	18
Figura 7 - Como cancelar um evento no Conectaí Singrar.	19
Figura 8 - Como visualizar a agenda de eventos do Conectaí Singrar.	20
Figura 9 - Como adicionar participantes no Conectaí Singrar.	21
Figura 10 - Como associar usuários a papéis no Conectaí Singrar.	25

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Elementos do BPMN utilizados para descrever as funcionalidades do Conectai Singrar.	11
--	----

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
2	CONECTAÍ	7
3	SINGRAR	8
4	CONECTAÍ SINGRAR	9
5	FUNCIONALIDADES	10
5.1	Cadastro	12
5.1.1	Criar conta Google	12
5.2	Acessar	14
5.3	Agendar Evento	15
5.4	Agendar eventos recorrentes	16
5.5	Participar de evento	17
5.6	Divulgar evento	18
5.7	Cancelar evento	19
5.8	Visualizar agenda de eventos	20
6	ORIENTAÇÕES DE UTILIZAÇÃO	21
6.1	Para gravar um evento	21
6.2	Para receber participantes durante o evento	21
7	RESULTADOS ESPERADOS	22
	REFERÊNCIAS	23
	APÊNDICE A – LIMITAÇÕES	24
	APÊNDICE B – ADMINISTRAÇÃO	25
	APÊNDICE C – EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO	26

1 INTRODUÇÃO

Inicialmente, brevemente é apresentado o Singrar, o Conectaí e o Conectaí Singrar. O Singrar¹ é o acrônimo de Rede de Simulação Numérica, Computação Gráfica e Alto Desempenho / Infraestrutura no Desenvolvimento em Rede das Engenharias e Tecnologias na Uerj. A primeira versão do Conectaí foi desenvolvida para apoiar os eventos de cooperação entre o Instituto Politécnico - IPRJ e Faculdade de Engenharia - FEN da Uerj por meio das pós-graduações em Modelagem Computacional do IPRJ e em Engenharia Mecânica da FEN. Mais informações em [Oliveira *et al.* \(2024b\)](#).

O Conectaí Singrar é uma extensão do Conectaí para apoiar a colaboração entre pesquisadores da Rede Singrar por meio da organização de eventos em diversas plataformas de videoconferência tais como Google Meet, Conferência Web da RNP, Microsoft Teams, Zoom, Youtube ou qualquer outra plataforma. Independente da plataforma utilizada, os eventos da Rede Singrar têm uma agenda única disponível no Portal do Singrar. Essa agenda permite que usuários e visitantes tenham a percepção do que está acontecendo na Rede Singrar.

Este guia apresenta os conceitos e as funcionalidades do Conectaí Singrar, com o objetivo de incentivar o cadastro de eventos na agenda única do Portal Singrar, aumentando a visibilidade e a colaboração na Rede.

A organização deste guia está em capítulos como segue. O Capítulo 2 define o objetivo do Conectaí. Por seu turno, o Capítulo 3 apresenta o Singrar. Já o Capítulo 4 define o escopo do Conectaí Singrar, enquanto o Capítulo 5 descreve as suas funcionalidades. O Capítulo 6 lista algumas orientações para melhor utilizar o Conectaí Singrar, enquanto o Capítulo 7 finaliza com os resultados esperados da sua utilização. Em complemento, os problemas, as limitações, a administração e alguns exemplos do Conectaí Singrar estão disponíveis nos apêndices deste guia.

¹ O acrônimo foi inspirado no significado do verbo singrar: navegar em determinada direção. Por isso, "O Singrar".

2 CONECTAÍ

O objetivo fundamental do Conectaí é fomentar a colaboração entre pesquisadores. Colaboração pode ser entendida como o ato de trabalhar em conjunto (Soliman; Braun; Simoff, 2005). Essa definição é tão genérica que Soliman, Braun e Simoff (2005) definiram ingredientes para auxiliar na sua identificação: pessoas, espaço compartilhado, tempo, objetivo comum, foco no objetivo, linguagem comum, conhecimento na área do objetivo, e interação. Por outro lado, Fuks *et al.* (2008) exploram o modelo 3C que foi originalmente apresentado por Ellis, Gibbs e Rein (1991). O modelo 3C de Fuks *et al.* (2008) é composto por Comunicação, Coordenação e Cooperação. Neste modelo, Coordenação pode ser visto como o elo entre Comunicação e Coordenação com o objetivo de fomentar a colaboração, e Cooperação, no contexto de *groupware* (Ellis; Gibbs; Rein, 1991), é um conjunto de operações durante uma sessão em um ambiente de trabalho compartilhado. Para que a colaboração exista, é essencial que haja *awareness*: saber o que os outros estão fazendo. O Conectaí Singrar ajuda a criar essa percepção ao centralizar a divulgação dos eventos da Rede.

O Conectaí é um produto de *software* desenvolvido seguindo um processo. Segundo Fuggetta (2000), um processo de *software* pode ser definido como um conjunto coerente de políticas, estruturas organizacionais, tecnologias, procedimentos e artefatos necessários para conceber, desenvolver, implantar e manter um produto de *software*. No atual cenário de ampla concorrência mundial, em que produtos de *software* precisam ser construídos ou estendidos com o objetivo de atender a demandas urgentes, a comunidade opta por processos ágeis de desenvolvimento como o Scrum (Schawaber; Sutherland, 2020).

3 SINGRAR

O objetivo geral da Rede Singrar é dotar a Uerj de uma infraestrutura moderna para o desenvolvimento de pesquisas, interagindo entre si, com grupos nacional e internacional, de forma a reunir competências significativas em simulação numérica, computação gráfica, de alto desempenho e em visualização científica para enfrentar os desafios exigidos pela ciência e tecnologia atuais. Nessa direção, um supercomputador, de mesmo nome Singrar, foi adquirido para atuar como um sistema centralizador de simulações de alto desempenho, por meio do Projeto Finep CT-Infra 01.13.0444.08 e 01.13.0444.09.

A Rede Singrar é formada pelos programas de pós-graduação (PPG) da Uerj: Modelagem Computacional (IPRJ-Instituto Politécnico/Campus Nova Friburgo), PPGMC; Engenharia Mecânica (FEN-Faculdade de Engenharia/Campus Fonseca Teles/Rio), PPG-EM; Análise de Bacias e Faixas Móveis (FGEO-Faculdade de Geologia/Campus Maracanã/Rio), atual PPGG; Design (ESDI-Escola Superior de Desenho Industrial/Campus Centro do Rio), PPDESDI; Programa de Pós-Graduação da UERJ em Resende; Física (IFADT-Instituto de Física Armando Dias Tavares/Campus Maracanã/Rio), PPGF e Ciências Computacionais (IME-Instituto de Matemática e Estatística/Campus Maracanã/Rio), PPG-CComp.

Os pesquisadores participantes do Singrar poderão utilizar os serviços e os recursos para realizar investigações, em especial e não limitado, em *(i)* bacias hidrográficas: estudo da qualidade da água; *(ii)* meios porosos, especialmente a modelagem de escoamentos multifásicos em reservatórios de petróleo e o estudo da contaminação do solo; *(iii)* produção de energia limpa em reatores nucleares de última geração; *(iv)* em dinâmica, acústica, vibrações e materiais, visando segurança, conforto e qualidade ambiental; *(v)* reconstrução tridimensional; *(vi)* aplicações em inteligência artificial.

4 CONECTAÍ SINGRAR

A comunicação científica face-a-face, em muitas situações, é realizada virtualmente via plataformas de comunicação tais como o Google Meet², Webex³ e Zoom⁴. O Conectaí reutiliza os serviços dessas plataformas de comunicação atendendo às regras e necessidades de cada parceria científica.

O Conectaí Singrar apoia a organização de eventos em diversas plataformas de videoconferência tais como Google Meet, ConferenciaWeb⁵, Microsoft Teams⁶, Zoom, Youtube⁷ ou uma plataforma de preferência do usuário. A plataforma padrão do Conectaí Singrar é a do Google Workspace for Education⁸ disponibilizada para o Instituto Politécnico da Uerj – IPRJ. Essa versão de licença permite a utilização do Google Meet com reuniões de até 24 horas e até 100 participantes.

A utilização do Conectaí Singrar pelos membros da Rede Singrar permite ter uma agenda única com todos os eventos organizados, embora a permissão de participação nos eventos ainda seja uma atribuição do seu organizador. A expectativa é que o Conectaí Singrar ajude a aumentar significativamente a interação entre os membros da Rede.

O Conectaí Singrar está disponível em [Oliveira *et al.* \(2024a\)](#) para todos os membros da Rede Singrar. Os membros podem cadastrar os seus eventos para divulgação na agenda pública mesmo que o evento não seja associado às atividades do Singrar ou restrito a convidados. Esta funcionalidade do Conectaí Singrar visa permitir aos outros membros da Rede ou futuros membros a percepção do que está acontecendo com relação à interação entre pessoas nos eventos.

² <https://meet.google.com>

³ <https://www.webex.com/suite/meetings.html>

⁴ <https://www.zoom.com/>

⁵ <https://conferenciaweb.rnp.br/>

⁶ <https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/free>

⁷ <https://www.youtube.com/>

⁸ <https://support.google.com/a/answer/139019?hl=en>

5 FUNCIONALIDADES

A descrição das funcionalidades do Conectaí Singrar utiliza a notação gráfica Notação e Modelo de Processos de Negócio (*Business Process Model and Notation*, BPMN) associada à percepção das telas do Conectaí Singrar (GROUP, O. M., 2010). BPMN é uma notação amplamente utilizada na indústria e uma especificação da Object Management Group (OMG). BPMN permite a descrição de atividades de forma serial e em paralelo incluindo variações. Neste guia, utiliza-se as notações de BPMN descritas na Tabela 1.

Tabela 1 - Elementos do BPMN utilizados para descrever as funcionalidades do Conectaí Singrar.

Notação BPMN	Descrição	Exemplo

Sempre que possível, fluxos alternativos foram evitados na descrição das funcionalidades com o objetivo de facilitar o entendimento, em especial, para usuários iniciantes em BPMN. Além disso, os usuários devem seguir o processo de descrição no Conectaí Singrar e comparar com as telas associadas. Ou seja, as imagens das telas são ilustrativas.

5.1 Cadastro

O cadastro no Conectaí Singrar é realizado para todos os participantes de projetos ativos no Singrar. Para realizar o primeiro acesso ao Conectaí Singrar é preciso ter um *e-mail* com conta no Google como os *e-mails* que terminam com @gmail.com, *e-mails* do Google Workspace ou qualquer outro *e-mail* com uma conta do Google. O cadastro é realizado pelo Comitê Técnico do Singrar.

5.1.1 Criar conta Google

Caso um participante não possua *e-mail* do Google e não queira criar um, é possível também acessar o Conectaí Singrar com uma conta do Google e utilizar o seu *e-mail* de outro provedor para receber os convites. Para isso devem ser seguidos os passos descritos na Figura 1.

Figura 1 - Como criar uma conta Google.

5.2 Acessar

Figura 2 - Como acessar o Conect@i Singrar.

Fonte: Os autores, 2025.

5.3 Agendar Evento

Figura 3 - Como agendar um evento no Conectaí Singrar.

5.4 Agendar eventos recorrentes

Figura 4 - Como agendar um evento recorrente no Conectaí Singrar.

5.5 Participar de evento

Figura 5 - Como participar de um evento no Conectaí Singrar.

Fonte: Os autores, 2025.

5.6 Divulgar evento

Figura 6 - Como divulgar um evento no Conectaí Singrar.

Fonte: Os autores, 2025.

5.7 Cancelar evento

Figura 7 - Como cancelar um evento no Conectaí Singrar.

Fonte: Os autores, 2025.

5.8 Visualizar agenda de eventos

Figura 8 - Como visualizar a agenda de eventos do Conectaí Singrar.

ou acessar <https://www.singrar.uerj.br/eventos/>

Fonte: Os autores, 2025.

6 ORIENTAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

6.1 Para gravar um evento

Recomenda-se usar o Meet de um plano que tenha a funcionalidade de gravação, planos do Google Workspace, como Business Standard, Business Plus ou Enterprise. É possível também utilizar outra plataforma de sua preferência que tenha o recurso de gravar. Outra forma é utilizar o OBS Studio⁹, *software* externo já instalado no computador.

6.2 Para receber participantes durante o evento

No Conectaí Singrar, acesse o seu evento na aba “Agendados”, clique no ícone “Mostrar menu”, representado por três pontos (...), Figura 9.A. Em seguida clique em “Editar participantes”, Figura 9.B. Depois, Figura 9.C, digite o *e-mail* do participante que deseja adicionar e confirme no ícone de *check* ao lado. Ao finalizar, clique no botão “Alterar participantes”. O novo participante receberá um convite por *e-mail* caso “Notificar participantes” esteja selecionado.

Figura 9 - Como adicionar participantes no Conectaí Singrar.

Fonte: Os autores, 2025.

⁹ <https://obsproject.com/pt-br/download>

7 RESULTADOS ESPERADOS

O aplicativo Conectaí Singrar permite aos membros do Singrar informar a ocorrência de eventos técnicos-científicos ligados ao Singrar ou não, em seu Portal, ampliando portanto as possibilidades de realização e participação em trabalhos acadêmicos, tais como palestras, aulas e reuniões entre os seus membros.

Espera-se que os eventos públicos gravados possam ser liberados para os participantes e não participantes dos eventos, possibilitando a disseminação de conhecimentos entre um número maior de pessoas, inclusive para futuros alunos das pós-graduações e membros do Singrar.

Especificamente para os eventos não diretamente relacionados ao Singrar ou restritos, por exemplo, reuniões do Comitê Gestor do Singrar, a sua divulgação possibilita a outros grupos, por exemplo, membros do Comitê de Usuários, estarem cientes desses acontecimentos. Espera-se que a divulgação dos eventos diversos possa contribuir para melhorar a percepção dos usuários com relação ao trabalho desenvolvido.

Finalmente, espera-se que os membros do Singrar utilizem o Conectaí Singrar para a publicação de eventos técnicos-científicos com o objetivo de divulgar o trabalho desenvolvido com os recursos do supercomputador Singrar.

REFERÊNCIAS

- ELLIS, C. A.; GIBBS, S. J.; REIN, G. Groupware: some issues and experiences. **Commun. ACM**, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, v. 34, n. 1, p. 39–58, jan. 1991.
- FUGGETTA, A. Software process: a roadmap. *In: **Proceedings of the Conference on The Future of Software Engineering***. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2000. p. 25–34.
- FUKS, H.; RAPOSO, A.; GEROSA, M. A.; PIMENTAL, M.; LUCENA, C. J. The 3c collaboration model. *In: **Encyclopedia of E-collaboration***. New York: Igi Global, 2008. p. 637–644.
- GROUP, O. M. **Business Process Model and Notation**. 2010. Disponível em: <http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0>. Acesso em: 15 jan. 2024.
- OLIVEIRA, T. M. D.; CURTY, G. de S.; LUCAS, E. M.; FLEGR, B.; JÚNIOR, P. D. T. H.; SOUZA, G. D.; BASTOS, I. N. **Conectaí Singrar**. 2024. Disponível em: <https://www.singrar.uerj.br/eventos/>. Acesso em: 23 mai. 2025.
- OLIVEIRA, T. M. D.; LUCAS, E. M.; BASTOS, I. N.; NETO, F. D. M.; MANGIAVACCHI, N.; CHALHUB, D. J. N. M.; DOMÍNGUEZ, J. S.; FLEGR, B.; JÚNIOR, P. D. T. H.; SOUZA, G. D. **Conectaí**. 2024. Disponível em: <https://www.conectai.uerj.br>. Acesso em: 23 mai. 2025.
- SCHAWABER, K.; SUTHERLAND, J. **The Scrum Guide - The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game**. 2020. Disponível em: <https://www.scrum.org/resources/scrum-guide>. Acesso em: 09 mai. 2025.
- SOLIMAN, R.; BRAUN, R.; SIMOFF, S. The essential ingredients of collaboration. *In: **Proceedings of the International Symposium on Collaborative Technologies and Systems***. Saint Louis, Missouri, USA: Saint Louis: William McQuay and Waleed W. Smari, 2005. p. 366–373.

APÊNDICE A – Limitações

A.1 Entrada nos eventos que utilizam o Meet do Conectaí

O Meet do Google Workspace for Education, disponibilizado pelo Instituto Politécnico da Uerj - IPRJ, tem restrições de acesso aos participantes. A entrada é permitida apenas entre 15 minutos antes e 15 minutos após o início dos eventos.

A.2 Gravação dos eventos que utilizam o Meet do Conectaí

A funcionalidade de gravar não está disponível para os eventos que utilizem o Meet do Google Workspace for Education.

APÊNDICE B – Administração

B.1 Associar usuários a papéis

Figura 10 - Como associar usuários a papéis no Conectaí Singrar.

APÊNDICE C – Exemplos de Utilização

C.1 Agendar uma reunião de Utilização dos Recursos do Singrar nas terças-feiras de 15h às 17h durante 4 semanas

Pré-requisito: é preciso utilizar uma conta com papel de "Solicitante"

1. Autenticar-se no Conectaí Singrar como Solicitante
2. Na tela inicial, clicar no botão "Agendar". Preencher todos os campos de acordo com o evento a ser realizado:
 - 2.1 Tipo de Agendamento
 - 2.1.1 Tipo de Evento: Escolha "Reunião"
 - 2.1.2 Recorrência: Escolha "Recorrente"
 - 2.2 Informações ("campos adicionais de acordo com a escolha no item 2.1.1")
 - 2.2.1 Nome: "Utilização dos Recursos do Singrar"
 - 2.2.2 Resumo: "Resumo da utilização dos Recursos do Singrar"
 - 2.3 Data e Hora
 - 2.3.1 Data de Início: Escolha dia 29-10-24, terça-feira
 - 2.3.2 Recorrência: Escolha "Semanalmente"
 - 2.3.3 Escolha Terça-feira
 - 2.3.4 Hora de início: Escolha 03:00 PM
 - 2.3.5 Hora de encerramento: Escolha 05:00 PM
 - 2.3.6 Data do término: Escolha dia 26-11-24, terça-feira
 - 2.4 Local - Automaticamente selecionado como remoto
 - 2.5 Utilizar videoconferência
 - 2.5.1 Escolha a opção de videoconferência para seu evento:
 - a) Usar Google Meet do Conectaí
 - 2.5.2 Configurar Google Meet do Conectaí
 - 2.5.2.1 Participantes: Insira os *e-mails* dos participantes separados por vírgula e clique no botão "Add" Participantes teste: teste@gmail.com
 - 2.6 Envio da solicitação: clique no botão "Solicitar Agendamento"

C.2 Excluir um participante antes do início do evento

1. Autenticar-se no Conectaí Singrar com uma conta que tenha o papel Solicitante
2. Na aba “Agendados” localizar o evento “Utilização dos Recursos do Singrar”
3. No evento, acessar o menu representado por “...” (três pontos)
4. Clicar em “Editar Participantes”
5. Pressione no “X” para remover o participante identificado pelo *e-mail*
6. Clique em “Alterar participantes” para confirmar

C.3 Cancelar evento

1. Autenticar-se no Conectaí-Singrar com uma conta que tenha o papel Solicitante
2. Na aba “Agendados” localizar o evento “Utilização dos Recursos do Singrar”
3. No evento, acessar o menu representado por “...” (três pontos)
4. Clicar em “Cancelar evento”

C.4 Agendar uma reunião de Utilização dos Recursos do Singrar nas terças-feiras de 15h às 17h durante 4 semanas como organizador

Pré-requisito: é preciso utilizar uma conta com papel de ”Organizador”

1. Autenticar-se no Conectaí-Singrar como Organizador.
2. Na tela inicial, clicar no botão “Agendar”. Preencher todos os campos de acordo com o evento a ser realizado:
 - 2.1 Tipo de Agendamento
 - 2.1.1 Tipo de Evento: Escolha “Reunião”
 - 2.1.2 Recorrência: Escolha “Recorrente”
 - 2.2 Informações (“campos adicionais de acordo com a escolha no item 2.1.1”)
 - 2.2.1 Nome: “Utilização dos Recursos do Singrar”
 - 2.2.2 Resumo: “Resumo da utilização dos Recursos do Singrar”
 - 2.3 Data e Hora

- 2.3.1 Data de Início: Escolha dia 29-10-24, terça-feira
- 2.3.2 Recorrência: Escolha “Semanalmente”
- 2.3.3 Escolha Terça-feira
- 2.3.4 Hora de início: Escolha 03:00 PM
- 2.3.5 Hora de encerramento: Escolha 05:00 PM
- 2.3.6 Data do término: Escolha dia 26-11-24, terça-feira
- 2.4 Local - Automaticamente selecionado como remoto
- 2.5 Utilizar videoconferência
 - 2.5.1 Escolha a opção de videoconferência para seu evento:
 - a) Usar Google Meet do Conectaí
 - 2.5.2 Configurar Google Meet do Conectaí
 - 2.5.2.1 Participantes: Insira os *e-mails* dos participantes separados por vírgula e clique no botão “Adicionar”
- 2.6 Solicitante: insira o *e-mail* do solicitante do evento
- 2.7 Envio da solicitação: clique no botão “Solicitar Agendamento”